

A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR

FAMILY PARTICIPATION IN THE SCHOOL CONTEXT

Renata Pereira de Sousa Oliveira

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Tocantins - UFT.

Professora Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS

Resumo

A participação da família na vida escolar dos estudantes é um importante passo para o sucesso destes. Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar se existe acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos matriculados em uma escola da rede estadual de educação, de um município do extremo norte da região do Bico do Papagaio. Para tanto, realizou-se um estudo de natureza bibliográfica, seguido de pesquisa de campo de natureza exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa, envolvendo pais de alunos matriculados na instituição escolar desenvolvido por meio de questionário. Com os resultados obtidos pudemos constatar que quando os pais participam da educação de seus filhos eles aprendem mais e melhor, com o apoio da família se sentem motivados, seguros, estimulados com vontade de aprender. Conclui-se que os pais se preocupam com o desenvolvimento dos filhos/filhas, entretanto, sua participação na vida escolar dos filhos ainda é falha, visto que limitam-se a estarem presentes na instituição escolar apenas quando convocados, quando de fato, o comparecimento e o envolvimento devem ser permanentes e, acima de tudo, construtivos.

Palavras-chave: Aprendizagem. Família. Escola. Participação. Desenvolvimento.

Abstract

Family participation in students' school life is an important step towards their success. Thus, the present study aimed to identify whether there is parental monitoring in the school life of children enrolled in a state education school, in a municipality in the extreme north of the Bico do Papagaio region. To this end, a bibliographical study was carried out, followed by exploratory field research with a qualitative and quantitative approach, involving parents of students enrolled in the school institution developed through a questionnaire. With the results obtained, we were able to verify that when parents participate in their children's education they learn more and better, with the support of their family they feel motivated, safe and stimulated with a desire to learn. It is concluded that parents are concerned with the development of their sons/daughters, however, their participation in their children's school life is still flawed, as they are limited to being present at the school only when called upon, when in fact, attendance and involvement must be permanent and, above all, constructive.

Keywords: Learning. Family. School. Participation. Development.

1. INTRODUÇÃO

A família é o primeiro núcleo de formação do ser humano, visto que é no seio familiar que se aprendem as primeiras lições, atitudes, preferências, vocabulários, entre outros. A família tem sua cultura singular, leis, crenças, regras de comportamento e de convivência. Assim, a educação se inicia no ambiente familiar e se prolonga por todos os campos sociais que o indivíduo passa, tendo a família como base principal; e a escola, neste sentido está para complementar a ação da família.

Entretanto, o que se presencia nas escolas públicas, especificamente, é um distanciamento da família em relação as suas responsabilidades e uma consequente sobrecarga de atribuições aos educadores escolares.

Todavia, o que se pretende com esse trabalho não é apontar culpados pelos fracassos escolares, tampouco criticar a posição assumida por esses segmentos. Mas, pretende-se provocar uma reflexão sobre o papel que cada instituição, seja família, Estado, escola e/ou sociedade desempenham na formação do caráter e na formação intelectual do indivíduo. Uma vez que o sucesso acadêmico depende também, de fatores que vão além dos muros escolares.

É importante destacar que a sociedade exige cidadãos competentes, críticos, responsáveis e atuantes para transformar o cenário atual. Nesse contexto, a escola surge como responsável pela formação sistemática do indivíduo e sua preparação para atuar na sociedade em que está inserido. Surge assim a necessidade de compreender a função que cada segmento desempenha na formação deste indivíduo, além da necessidade de que cada um desses segmentos cumpram suas atribuições, contribuindo desta forma para que se atinja os objetivos esperados.

Como disse o mestre Paulo Freire:

A educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Se opção é progressista, se não se está a favor da vida e não da morte, da equidade, e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não se tem outro caminho se não viver a escolha que se escolheu. Encarná-la, diminuindo assim, a distância entre o que se diz e o que se faz (FREIRE 1999, p. 18)

Encarar a realidade, assumir responsabilidades, compreender a verdadeira missão é o grande desafio de pais e educadores. O grande compromisso com a sociedade está em educar para formar o caráter do homem e da mulher de bem; do cidadão capaz de intervir na sociedade de maneira a assegurar o cumprimento de deveres e a garantia de direitos. Destaca-se desse modo, que o presente estudo não tem a pretensão de bastar-se por si só, mais abrir um leque de pesquisas e estudos posteriores que venham incentivar a família a se fazer mais presente no âmbito escolar.

Diante das considerações tecidas, cabe esclarecer que o presente estudo justifica-se pela necessidade de se buscar uma maior aproximação entre a família e a escola, tendo em vista que a relação entre essas duas instâncias é muito importante para o sucesso do processo ensino e aprendizagem.

Sendo assim, considera-se necessário realizar uma reflexão aprimorada com as famílias a fim de analisar como os pais das crianças da 2ª fase do Ensino Fundamental veem a importância de sua Participação no Processo de Escolarização, problemática vista como um entrave no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem dos educandos.

Com base nestas considerações, o estudo teve como objetivo geral: Identificar se existe acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos matriculados em uma escola da Rede Estadual de Ensino em um município da Região do Bico do Papagaio-Tocantins. Tem ainda como objetivos específicos: Entender como a participação e envolvimento das famílias na vida escolar dos filhos/filhas, podem minimizar os problemas que afetam o relacionamento entre escola e família, tornando-os verdadeiros parceiros no processo de formação integral dos educandos. Compreender as dificuldades vivenciadas pelos pais com relação ao acompanhamento da vida estudantil dos filhos.

O estudo está dividido em partes que se interligam entre si, iniciando pela introdução, partindo assim para uma breve revisão bibliográfica, em que se baseia em estudiosos sobre a temática, partindo assim para os resultados alcançados na pesquisa que se desenvolveram por meio de aplicação de questionário.

2. Família: o alicerce da boa educação

A família é um agente fundamental na educação, que proporciona ao ser humano um crescimento e um desenvolvimento harmonioso para a vida em sociedade. Com base nisso, acreditamos que a educação que nasce no meio familiar tem grande importância e valor imensurável na formação do indivíduo.

[...] a importância da primeira educação é tão grande na formação da pessoa que podemos compará-la ao alicerce da construção de uma casa. Depois, ao longo da vida, virão novas experiências que continuaram a construir a casa/indivíduo, relativizando o poder da família (BOCK, 1989, p. 143).

Dessa forma, a participação dos pais no ambiente da escola tem sido proposta cada vez mais, fazendo parte e constituindo um membro ativo que colabora com as decisões da escola e obtém conhecimento sobre a forma de funcionamento e gestão do ambiente responsável pela educação e instrução de seus filhos.

Para Tiba (2002, p. 183) “Se a parceria entre família e escola for formada desde os primeiros passos da criança, todos terão muito a lucrar”. A criança que estiver bem vai

melhorar e aquela que tiver problemas receberá a ajuda tanto escola quanto dos pais para superá-los.

Dada a importância da família na educação dos filhos, é importante que pais/ responsáveis sintam a obrigação de acompanhar a vida escolar do aluno. Que pais/ responsáveis assumam seu papel com a educação, tornando-se parceiros dos educadores nessa etapa da vida de seus filhos.

Na concepção de Paro, (2000), fica evidente que, quando os pais estão presentes na vida escolar de seu filho, participam de suas atividades, olha as lições de casa, seu rendimento é nítido. “É uma questão afetiva, os filhos se sentem amados quando os pais valorizam suas ações e seus trabalhos” (idem, p. 34).

É importante destacar que o dever da família com o processo de escolaridade e a importância de sua presença no contexto escolar é reconhecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que no seu artigo 1º traz o seguinte discurso:

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisas, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. (BRASIL, 1996).

A lei de Diretrizes e Bases da Educação relata ainda no Art. 6º que: “É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental.” (BRASIL, 1996).

Por outro lado, deve-se entender que não basta matricular os menores, mas acompanhar o desempenho dos filhos é necessário para garantir o sucesso escolar.

Na prática, em conversas com educadores, percebemos que existe uma insatisfação por parte destes, no que diz respeito ao acompanhamento dos pais ou responsáveis, junto à instituição escolar, para o que se acredita melhorar o desempenho e favorecer no processo de ensino e de aprendizagem.

Filhos que recebem atenção e acompanhamento se destacam mais, tem maiores facilidades e de certa forma, mais compromisso com o processo ensino e aprendizagem. Em contra partida, alunos que apresentam comportamento indisciplinar, dificuldade de aprendizagem, são em sua maioria aqueles cujos pais ou responsáveis se mostram ausentes da sua vida escolar.

Conforme o artigo 53 da Lei 8069/90, Parágrafo Único: “É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais”.

Embasados na legislação e na cultura popular, acredita-se que quanto mais a família se aproxima da escola e se compromete com a educação dos filhos, mais aumentam as chances de êxito e sucesso acadêmico.

“O mundo pode não apostar em nossos filhos, mas jamais devemos perder a esperança de que eles se tornem grandes seres humanos” (CURY, 2003, p. 53).

2.1. A relação Família e Escola no processo de construção do conhecimento

A boa relação no contexto escolar e contexto familiar é fundamental para o processo de aprendizagem, visto que são nos dois contextos que desenvolvem a sociabilidade, a afetividade e o bem-estar físico dos indivíduos. Contudo, evidencia-se que a família tem maior responsabilidade na educação dos sujeitos, por estar em constante contato em sua fase de formação e desenvolvimento. Baseado neste pressuposto, alguns teóricos afirmam que “a família, presente em todas as sociedades, é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais” (AMAZONAS, DAMASCENO, TERTO e SILVA, 2003).

Dessa forma, a participação da família é fundamental no processo educativo da criança. Sendo que, conscientes ou não, influenciam no comportamento escolar dos filhos, mesmo que algumas vezes seja uma influência negativa.

Nesta perspectiva, Chalita (2001, p. 120) destaca que: “a responsabilidade de educar não é apenas da escola, é de toda a sociedade, a começar pela família”. Assim, é possível constatar que a participação entre escola e família, são fatores predominantes de desenvolvimento educacional e comportamental da criança. Segundo Aguiar (2010, p. 29):

A escola e família devem conviver em completa sintonia em suas atitudes, já que seus propósitos caminham juntos na formação e educação dos alunos. Não há como negar que a família e a escola são as instituições fundamentais da sociedade, com papéis diferenciados, porém não contraditórios, e sim complementares.

Destaca-se deste modo que as duas instituições são responsáveis pela inserção do sujeito no contexto social, devendo torná-lo capaz de alcançar o conhecimento com autonomia. Desse modo, Carraro (2006 p. 78), enfatiza que a qualidade da Educação depende, cada vez mais, da parceria entre a escola e a família. Abrir canais de comunicação, respeitar e acolher os saberes dos pais e ajudar-se mutuamente.

Partindo deste pressuposto, cabe acrescentar que a união da escola e da família resultará num processo ensino-aprendizagem com maiores condições de obtenção de sucesso. Essas duas entidades socialmente construídas precisam e devem estar conscientes do seu papel, devendo ser participantes do processo de desenvolvimento dos alunos/filhos, de modo que eles sejam autônomos e críticos para agir na sociedade.

Portanto, as ações educativas sejam na escola, na família ou em outro ambiente, não acontece isoladamente, uma influencia a outra implícita ou explicitamente e se procederem de forma desarticulada pode levar ao fracasso escolar do aluno, principalmente quando este pertence a uma classe economicamente baixa, tendo uma educação familiar diferente da educação escolar, uma vez que estudos realizados por Valmaseda (1995) comprovam que o nível socioeconômico da família também exerce enorme influência no aparecimento de problemas de aprendizagem.

Crianças oriundas de ambientes familiares que oferecem maiores oportunidades para a aprendizagem da linguagem chegarão à escola mais preparados para a aprendizagem propriamente dita, não acontecendo o mesmo com crianças que trazem de sua infância experiências mais ou menos pobres, com maior propensão ao fracasso escolar (VALMASEDA, 1995 p. 89).

Valmaseda (1995 p. 93) também se refere à diferença de classes sociais, afirmando que crianças oriundas de ambientes familiares que oferecem maiores oportunidades para a aprendizagem da linguagem chegarão à escola mais preparadas para a aprendizagem propriamente dita, não acontecendo o mesmo com crianças que trazem de sua infância experiências mais ou menos pobres, com maior propensão ao fracasso escolar.

2.2. Importância dos pais na formação acadêmica dos filhos

A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. Desta forma, entende-se que é no contexto familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações.

Tradicionalmente, a família tem sido apontada como parte fundamental do sucesso ou do fracasso escolar, pois quando as crianças recebem estímulos positivos, ou seja, quando os pais e/ou seus responsáveis fazem o acompanhamento do processo escolar, comparecendo às reuniões na escola, mantendo contato os professores, ajudando nas tarefas escolares, contribuindo com a autodisciplina dos filhos em estabelecer momentos de estudos em casa, essas crianças tendem a obter um melhor desempenho escolar. De forma que o envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos tem sido apontado como principal fator de sucesso no que se refere ao desenvolvimento escolar do aluno. Cury (2003 p. 39) salienta que:

Pais que não tem coragem de reconhecer seus erros nunca ensinarão seus filhos a enfrentar seus próprios erros e a crescer com eles. Pais que admitem que estão sempre certos nunca ensinarão seus filhos a transcender seus fracassos. Pais que não pedem desculpas nunca ensinarão seus filhos a lidar com a arrogância. Pais que não revelam seus temores terão sempre dificuldades de ensinar seus filhos a ver nas perdas oportunidades para serem mais fortes e experientes.

Com base nesta afirmação, destaca-se que a interação família-escola pode trazer muitos benefícios para a aprendizagem. Porém, quando os pais se mostram ausentes da escola ou mesmo quando a criança possui um vínculo familiar negativo, esta poderá ter a sua autoestima prejudicada, apresentando possivelmente alguns distúrbios de aprendizagem. Contudo, a escola precisa deixar claro que a participação dos pais nesse procedimento não é o de castigar os filhos no objetivo de obter um melhor desenvolvimento, mas, de subsidiar a escola no processo de ensino e aprendizagem, conforme já supracitado.

Prado (1991 p. 13) enfatiza que “a família influencia positivamente quando transmite afetividade, apoio e solidariedade e negativamente quando impõe normas através de leis, dos usos e dos costumes”. Do mesmo modo, a autora Beatriz Scoz comunga esse pensamento ao afirmar que:

A influência familiar é decisiva na aprendizagem dos alunos. No entanto, nem sempre a família dá o apoio que precisa para o desenvolvimento da criança. Relações negativas podem gerar sérias dificuldades nas crianças no decorrer do seu processo escolar, levando assim esses problemas também na vida adulta (SCOZ, 1994, p. 71).

Desse modo, cabe ressaltar que os pais exercem uma função determinante no desenvolvimento dos filhos, visto que a família tem a responsabilidade de formar o caráter, de educar para os desafios da vida de vincular valores éticos e morais, tendo em vista que os pais devem prepará-los para construção de ser, proporcionando segurança para que as crianças ganhem confiança, que se sintam valorizadas e assistidas, pois com base em Cury (2003, p. 20) “os filhos não precisam de pais gigantes, mas de seres humanos que falem a sua linguagem e sejam capazes de penetrar-lhes o coração”.

Em síntese, considera-se que uma parceria entre a escola e a família pode resultar num processo ensino e aprendizagem com maiores possibilidades de sucesso, onde ambas precisam estar conscientes de seu papel social e participar ativamente das etapas de desenvolvimento do filho (filha) e estudante, de modo a construir sujeitos autônomos e críticos para atuar na sociedade. Assim, “a escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na medida em que contribuem e influenciam a formação do cidadão” (Rego, 2003). E, a partir deste viés, conclui-se que a participação dos pais no cotidiano escolar dos filhos é um fator determinante para o seu desempenho, destacando a família como instituição importante no processo ensino e aprendizagem. A escola, portanto, segue como a instituição continuadora da função social da família no ato de educar.

3. RESULTADOS

A realização do estudo foi um grande desafio, mas estivemos empenhados a uma busca constante pela qualidade e melhoria da interação Família e Escola, pois a escola é um agente transformador e acredita-se que com responsabilidade e valorização da autoesti-

ma, poder-se desenvolver uma pesquisa que venha se destacar pelo seu caráter educativo. Promover um contato maior entre Família e Escola de forma organizada, prazerosa, num ambiente acolhedor e afetivo para juntos construir uma imagem positiva, compartilhando experiências, superando problemas e envolvendo a comunidade escolar de forma socializadora num trabalho de integração social.

Conforme Guzzo e Tizzei (2007, p 54), [...] a família e a escola representam importantes contextos que contribuem para o desenvolvimento da criança, seja de forma positiva ou negativa, principalmente, na forma de integração que ambos funcionam.

Partindo dessa premissa, o estudo realizado trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter dedutivo, teve o estudo como fonte primária o uso de livros, acervo e materiais diversos encontrados na rede mundial computadores, a fim de caracterizar o delineamento da pesquisa bibliográfica, para então partir para o estudo de campo.

O estudo bibliográfico inclui etapas, como a formulação do problema, a escolha do tema a ser investigada, a preparação do plano de trabalho a formulação dos objetivos, identificação, localização e obtenção de fontes que sejam capazes de fornecer dados adequados, leitura à pesquisa, análise e interpretação lógica das informações (MARCONI e LAKATOS, 2001, p. 43-44).

A pesquisa de campo realizada, de natureza exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa, teve como público alvo, 100 pais de alunos matriculados nos 6^o anos da escola investigada, por meio de questionário (google forms) correspondendo a um percentual de 70% dos pais dos alunos matriculados na UE, visto que são no total de 140 alunos.

No que se relaciona a escolaridade dos entrevistados, observa-se que 7% são analfabetos, 50% possuem o ensino fundamental incompleto, 7% possuem o ensino fundamental completo, 7% ensino médio incompleto e 29% possuem ensino médio completo, conforme dados apresentados na figura 1.

FIGURA 1 – Representação dos pais entrevistados quanto a escolaridade

Fonte: Entrevista com pais dos alunos/alunas, 2023

Conforme se pode afirmar pelos dados da pesquisa, observa-se que o público atendido pela escola investigada é em sua maioria de classe baixa, possuindo em sua maioria apenas o ensino fundamental incompleto, fazendo parte de uma comunidade carente, social, cultural e economicamente, enfim, que sofre as exigências do mundo capitalista que dentro de suas limitações procuram a seu modo, atender as necessidades dos filhos. Com base nestas categorias de respostas, podemos observar que o acompanhamento dos pais passa por várias dificuldades, sendo que muitas vezes a educação é colocada em segundo plano. Pode-se observar ainda que a educação é um assunto que envolve os pais, os professores, bem como toda a comunidade.

De acordo com a pesquisa realizada com os pais dos alunos da Escola Estadual Santa Geneveva, observa-se que 62% dos entrevistados são lavradores, 15% autônomos, 15% do lar e 8% possuem outras profissões, conforme apresentado na figura 2.

FIGURA 2 – Representação dos pais entrevistados quanto a profissão.

Fonte: Entrevista com pais dos alunos/alunas, 2023

Se considerarmos a falta de tempo como fator que interfere no acompanhamento dos filhos, o resultado apresentado pode ser considerado positivo, tendo em vista que pais que não trabalham fora tem maior tempo para acompanhar seus filhos nas atividades escolares, visitar à escola e participar mais ativamente da vida escolar destes.

Não obstante, destaca-se que as crianças precisam do apoio dos pais, para que seu aprendizado melhore cada vez mais, observar como é o comportamento da criança na sala de aula, o relacionamento que essa criança tem com os colegas e professores, para que aprenda desta forma a respeitar as pessoas e suas diferenças.

Quanto à participação na vida escolar do filho, observa-se que 48% afirmam que participam muito, 30% consideram sua participação razoável e 22% afirmaram participar pouco (figura 3).

FIGURA 3 – Representação dos pais entrevistados quanto a participação na vida escolar do filho

Fonte: Entrevista com pais dos alunos/alunas, 2023.

Tiba (2002), afirma que se os pais acompanharem o rendimento escolar do filho desde o começo do ano poderão identificar precocemente essas tendências e com apoio dos professores, reativarem seu interesse por determinada disciplina em que vai mal.

Sabe-se que muitas famílias não participam efetivamente do cotidiano escolar dos filhos e, conseqüentemente, influenciam negativamente no desenvolvimento do aluno em sala de aula. Os educadores buscam estratégias para que os pais se envolvam mais no processo de aprendizagem através de reuniões, que são utilizadas para relatar o que acontece na escola e com o aluno e/ou promovem atividades de integração entre pais e filhos. Apesar dos esforços, nem sempre os pais comparecem nestes eventos, frustrando as expectativas da escola.

Quanto a auxiliar os filhos na realização das atividades de casa, pudemos observar que 48% dos pais disseram que sim, auxiliam os filhos, 30% informaram que às vezes auxiliam e 22% não auxiliam (Figura 4).

FIGURA 4 – Representação dos pais entrevistados quanto a auxiliar nas tarefas escolares

Fonte: Entrevista com pais dos alunos/alunas, 2023

Ressalta-se ainda que a participação na vida escolar dos filhos é de suma importância para o desempenho do aluno, visto que quando os pais acompanham a criança em todo o seu processo de desenvolvimento educacional, esta se sente valorizada e importante na vida de seus pais. Tais sentimentos somente contribuem para o seu aprendizado. Assim sendo, é importante destacar que conforme os resultados obtidos nesta pesquisa, a maior parte dos pais da escola investigada não participa ativamente da vida escolar dos filhos nem os auxiliam de forma suficiente nas atividades que a escola encaminha para serem feitas em casa.

No que se relaciona a participação nas reuniões bimestrais da escola, 45% afirmaram que sempre participam, 32% às vezes e 23% nunca participam, conforme demonstrado na (Figura 5).

FIGURA 5 – Representação dos pais entrevistados quanto a participar de reuniões bimestrais na escola de seu filho

Fonte: Entrevista com pais dos alunos/alunas, 2023.

De acordo com Oliveira (2001), as reuniões são momentos onde os pais podem expor como compreendem o desenvolvimento dos filhos e apresentar suas insatisfações. Contudo, é preciso refletir sobre as diversas formas de convidar os pais a participarem do processo educacional das crianças. E procurarem juntas soluções existentes para os problemas encontrados.

Entende-se que para que haja um maior comprometimento na vida educacional dos filhos/filhas, é importante que os pais sejam presenças significativas, em todas as etapas do processo educativo, quer esteja no ambiente familiar ou escolar. Porém, conforme os dados colhidos percebeu-se que no entendimento de boa parte dos pais entrevistados a participação na vida escolar se restringe apenas em estarem presentes nas reuniões quando são convocados pela equipe pedagógica, mas na prática eles não se comportam como verdadeiros parceiros da instituição, no cotidiano escolar. Destarte, conclui-se que o fato dos pais participarem de reuniões e eventos, não significa que eles participam ativamente do processo escolar do seu filho/filha.

Quando perguntados se vão à escola sem serem convocados, 85% afirmaram que não e 15% afirmaram que sim (Figura 6).

FIGURA 6–Representação dos pais entrevistados quanto a ir à escola sem ser convocado.

Fonte: Entrevista com pais dos alunos/alunas, 2023

Quando o assunto é aprendizagem, o papel de cada um está bem claro—da escola, ensinar, e dos pais, acompanhar e fazer sugestões.

Com isso, observa-se que tanto a família como a escola, se constituem como dois contextos que se fazem presentes em essência na vida do indivíduo, e cada um detém um papel de fundamental importância e influência. Assim, espera-se que estas duas esferas andem paralelamente e construam parcerias, possibilitando cada vez mais o desenvolvimento do indivíduo em todos os seus aspectos, principalmente no que concerne à vida estudantil.

No entanto, o que se observa muitas vezes, é que ao invés de uma união entre família e escola, em muitos casos há uma dissociação, onde cada vez mais as famílias de alunos se fazem omissas no processo educativo destes, criando assim, um distanciamento entre escola e família, impossibilitando, dessa forma, uma comunicação necessária entre ambos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como entidade educadora, a escola tem buscado esforços a cada dia para desenvolver um trabalho educativo com a qualidade e a eficácia necessária ao bom desempenho dos seus educandos, não só a partir da construção de conhecimentos curriculares sistematizados, mas também através do resgate e promoção de valores e costumes que estão se perdendo com as mudanças socioculturais da sociedade hodierna como, por exemplo, a autoridade dos pais diante dos filhos/filhas.

Sabe-se que a Educação é um direito constitucional de todos os cidadãos/ãs e um dever do Estado e da Família (CF. Art. 205 e 227). Portanto, a parceria entre a família e a escola em vista do sucesso dos estudantes, não é só uma questão de importância, mas uma necessidade inquestionável que recai sobre os pais de zelar pela educação dos seus filhos/filhas; é um dever dos pais que não deve ser negligenciado, sob pena de incorrer em crime de abandono intelectual (CP. Art. 246).

Destarte, o sucesso da escola e seu referencial na comunidade, enquanto articuladora do ensino e da aprendizagem, dependerá da participação incondicional da família nesse processo. Desta forma, a instituição escolar deve ser a responsável por criar meios de aproximação com as famílias e a comunidade, orientando e mostrando que educar não é papel exclusivo das escolas, é papel de todos.

Na realidade da escola em pauta, os pais consideram-se participantes do processo de aprendizagem dos filhos. Contudo, o conceito de participação é muito complexo, que envolve questões sociais, pessoais, cultura, dentre tantos outros. Os pais participantes do estudo sabem quais são seus deveres perante a educação de seus filhos, ao mesmo tempo em que eles têm consciência do que a escola espera deles. Entretanto, seu despreparo para acompanhar os seus filhos nos estudos, ligados à degradação familiar, a situação socioeconômica das famílias e a indisciplina, causam o conseqüente elevado índice de reprovação na escola e na vida.

Por outro lado, conclui-se também que apesar da pouca instrução dos pais, a família é essencial para o desenvolvimento do indivíduo, pois é no meio familiar que o indivíduo tem seus primeiros contatos com o mundo externo, com a linguagem, com os primeiros valores e hábitos, enfim, com a aprendizagem. Tal convivência é fundamental para que a criança se insira no meio escolar sem problemas de relacionamento disciplinar, entre ele e os outros. Daí a necessidade da escola trabalhar bem o aspecto motivacional dos pais para formação da consciência de participação efetiva na vida escolar de seus filhos/filhas, bem como suas perspectivas conjuntas para o futuro profissional de seus deles/delas, independentemente do grau de formação acadêmica desses pais.

Não obstante a evidente importância da participação da família do contexto escolar de seus filhos/filhas, vale ressaltar que é papel da escola também buscar uma prática pedagógica, na qual o aluno possa atribuir significado aos conteúdos ensinados, “pois são os professores os especialistas em educação” (JARDIM, 2006, p.80). Portanto, ao invés da escola culpar a família pelas dificuldades aprendizagem do aluno, deve a priori por iniciativa própria, como detentora dos conhecimentos, métodos e técnicas de ensino, buscar uma maior aproximação com as famílias, envolvendo-as nas atividades educativas e culturais realizadas no espaço escolar como comemorações, palestras, confraternizações com toda comunidade e orientando-as sobre a importância de um trabalho de parceria.

Sabe-se que estabelecer essa parceria de sucesso não é tarefa fácil tendo em vista que, por se tratar de relações entre pessoas de categorias bastante heterogêneas, as relações entre famílias e escola (pais e professores) também comportam tensões e conflitos. Se por um lado, a ausência dos pais na escola é motivo de reclamações constantes de alguns professores, inclusive atribuindo a este fato à causa do baixo rendimento escolar, por outro lado, existem professores que reclamam, alegando que este envolvimento interfere negativamente no seu trabalho pedagógico e em sua autoridade profissional.

O que buscamos mostrar neste trabalho, é que família e escola precisam assumir o compromisso de caminhar lado a lado, com o objetivo de promover uma educação com qualidade, formando cidadãos ativos, críticos e reflexivos, capazes de viver e conviver no meio social com dignidade e respeito ao outro e a natureza, contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos.

5. REFERÊNCIAS

AGUIAR, Ana Maria da Silva Fortes. **A instituição família e sua importância no processo de educar** – 2010. Disponível em: <http://www.antaresamericana.com.br/Artigos/rz/A-instituicao-familia-e-sua-importancia-no-processo-de-educar.html>. Acesso em: 17 de junho de 2023.

BOCK, Ana Mercês Bahia *et al.* **Psicologias. Uma introdução ao estudo de psicologia**. São Paulo: Saraiva, 1989.

BRASIL. Ministério da Educação. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96**. Brasília. MEC, 1996.

CARRARO, Renata. **Revista Criança** – MEC/SEB, 2006. Disponível em: <http://www.artigonal.com/ciencia-artigos/educacao-escola-e-familia-481124.html>. Acesso em: 17 de junho de 2023.

CHALITA, Gabriel. Educação: **A solução está no afeto**. São Paulo: Gente, 2001.

CURY, Augusto Jorge. **Pais brilhantes, professores fascinantes**. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 11ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

OLIVEIRA, L. P. **Uma relação tão delicada: a participação da família no processo de aprendizagem de crianças do ensino fundamental de 1ª a 4ª série e classes de alfabetização**. Belém, 2001.

PARO V. H. **Qualidade do Ensino: A contribuição dos pais**. São Paulo: Xamã, 2000. 126 p.

PRADO, Danda. **O que é família**. 1 ed. São Paulo: Brasiliense, 1991.

REGO, Teresa Cristina Rebolho. (2003). **Memórias de escola: Cultura escolar e constituição de singularidades**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

TIBA, Içami. **Disciplina na medida certa**. Novos paradigmas. São Paulo: Integrare. 2002.17p.

VALMASEDA, M. **Os problemas de linguagem na escola** In: Desenvolvimento Psicológico e Educação, Vol. 3. Porto Alegre: Artes médicas, 1995, 83-99 p.

SCOZ, Beatriz. **Psicopedagogia e realidade escolar: o problema escolar e de aprendizagem**. 6 Ed. Petrópolis: Vozes, 1994.

Histórico

Recebimento do original: 29/03/2024.

Aceitação para publicação: 30/04/2024.

Como citar – ABNT

OLIVEIRA, Renata Pereira de Sousa. A participação da família no contexto escolar. **Revista PsiPro / PsiPro Journal**, v. 3, n. 2, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11060606>